

DOI: 10.5281/zenodo.13824058

O PAPEL DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

Daniela Silva Costa¹; João Mário Alves Ferreira¹; Lucca Passaglia Dias¹; Maria Eduarda Guillen Mayer¹; Matheus Peres Alves²; Ana Amélia Freitas Vilela³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. Fernandópolis, SP, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano marcada por conflitos internos e externos, angústias, medos e descobrimentos que tornam esse grupo mais exposto ao adoecimento mental. Além das dificuldades intrínsecas da adolescência, a dependência tecnológica, transtorno classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-5, também parece ser um importante fator associado ao desenvolvimento da depressão nesses indivíduos. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão narrativa a fim de estabelecer uma relação entre a dependência tecnológica apresentada por adolescentes e o desenvolvimento da depressão. **METODOLOGIA:** Consiste em uma revisão narrativa de literatura, realizada a partir da pesquisa por artigos completos, em inglês e gratuitos, publicados na plataforma PubMed que abrangem a faixa etária de 0 a 18 anos, por meio dos descritores “Technology addiction”, “Depression” e “Adolescent”. **RESULTADOS:** A partir da análise dos nove trabalhos selecionados, observou-se uma maior prevalência de sintomas depressivos em adolescentes que exibiam algum grau de dependência tecnológica, principalmente de smartphones, em comparação com aqueles que não apresentavam nenhum grau de dependência, sendo a faixa etária predominante entre treze e dezessete anos. Ademais, um desempenho escolar pouco satisfatório e relações familiares fragilizadas também se mostraram variantes relevantes para o agravamento tanto da dependência tecnológica, quanto dos sintomas depressivos. **CONCLUSÃO:** A relação entre o vício em tecnologia e o desenvolvimento de sintomas depressivos é mútua, pois o maior tempo dedicado à tecnologia resulta em um isolamento e enfraquecimento das relações interpessoais que amplificam os sintomas depressivos, enquanto estes resultam no desenvolvimento de mecanismos desadaptativos como o vício em tecnologia

Palavras-chave: Dependência de Tecnologia; Depressão; Adolescente.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.